

Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften
School of Management and Law

-

MSc in Banking & Finance, HS 2021
Corporate Governance, Ethics & Leadership

-

Leistungsnachweis - Ethische Dimensionen
der Unternehmensführung

-

Unternehmensverantwortung von Facebook für die Verbreitung von Falschinformationen

eingereicht von:

Christian Ehrbar

Florian Niedermann

Biljana Spasic

Samuel Jost

eingereicht bei:

Dr. Carlo Pugnetti

Dozent Risk & Insurance

Datum der Abgabe:

Winterthur, 5. Dezember 2021

Executive Summary

Die gezielte oder auch zufällige Verbreitung von Desinformationen, auch „Fake-News“ genannt, ist als nicht zu unterschätzende Bedrohung von Gesellschaft und Politik erkannt worden. Grosse Soziale Plattformen stehen dabei im Mittelpunkt dieser Problematik. Einerseits bedingt durch die hohen Nutzerzahlen und der daraus resultierenden Reichweite, andererseits jedoch auch aufgrund der Funktionsweise des Algorithmus selbst, haben Unternehmen wie Facebook einen grossen Einfluss auf die Verbreitung von Fehlinformationen. Trotz zahlreicher Bemühungen eine einheitliche regulatorische Grundlage zu schaffen, besteht aktuell kein verbindliches Gesetz, das die Internetplattformen zur Überwachung und Sanktionierung der Publikation von Falschinformationen verpflichtet. Eine Zeugenaussage einer hochrangigen Ex-Facebook Mitarbeiterin wirft nun die Frage auf, ob der Bedarf einer stärkeren Regulierung der sozialen Netzwerke gegeben ist. Aus der Analyse entlang des Social-Corporate-Responsibility-Modells und der vier Ethikdimensionen gehen zahlreiche Zielkonflikte hervor. Darüber hinaus stellt sich die zentrale Frage, ob der ursprüngliche Unternehmenszweck nicht im direkten Widerspruch zum ökonomisch motivierten Algorithmus von Facebook steht. Im Anbetracht der schwerwiegenden Folgen bezogen auf die unkontrollierte, gar wissentlich geförderte, Verbreitung von Fehlinformationen besteht eine moralische Verpflichtung der Gesellschaft, die beteiligten Unternehmen zur Durchsetzung klarer und einheitlicher Standards zu verpflichten. Darüber hinaus besteht ein Recht auf Transparenz im Bezug auf den Algorithmus der Plattform.

Die studentische Arbeit «Unternehmensverantwortung von Facebook für die Verbreitung von Falschinformationen» von Christian Ehrbar, Florian Niedermann, Biljana Spasic und Samuel Jost steht unter der Lizenz [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Inhalt

EXECUTIVE SUMMARY	II
INHALT	III
1 EINLEITUNG	1
1.1 FACEBOOK INC.	1
1.2 FUNKTIONSWEISE UND NUTZENVERSPRECHEN	1
1.3 VERÖFFENTLICHUNG VERTRAULICHER DOKUMENTE VON FACEBOOK	1
1.4 PROBLEMATIK UND FRAGESTELLUNG	2
1.5 METHODIK UND AUFBAU	2
2 AKTUELLE REGULATORISCHE RAHMENBEDINGUNGEN	3
2.1 AUSGANGSLAGE	3
2.2 MASSNAHMEN	3
2.3 HERAUSFORDERUNGEN IN DER UMSETZBARKEIT – ILLUSTRATIVES FALLBEISPIEL	4
3 DIMENSIONEN DER UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG VON FACEBOOK	4
3.1 STRUKTUR DER UNTERNEHMENSVERANTWORTUNG	4
3.2 VERANTWORTUNG FÜR PROFITABILITÄT – FOKUS AUF SELBSTERHALT	5
3.3 VERANTWORTUNG FÜR GUTES AUSKOMMEN – FOKUS AUF MITERHALT	5
3.4 VERANTWORTUNG FÜR SINNVOLLES HANDELN – FOKUS AUF GESAMTERHALT	6
4 ARGUMENTE FÜR UND GEGEN DIE REGULIERUNG VON FACEBOOK	6
4.1 VERHALTENS NORMEN	6
4.2 TUGENDETHIK	6
4.3 KONSEQUENZIALISMUS	7
4.4 BEZIEHUNGEN	7
5 SCHLUSSFOLGERUNGEN	7
5.1 HAUPTKERNKNISSE	7
5.2 HANDLUNGSEMPFEHLUNG	8
5.3 AUSBLICK	8
6 LITERATURVERZEICHNIS	9

1 Einleitung

1.1 Facebook Inc.

Facebook wurde am 4. Februar 2004 von Harvard-Student Mark Zuckerberg gestartet. Das ursprüngliche Ziel bestand darin, mittels Internetplattform, den Austausch und die Vernetzung von Studenten zu fördern. Bis Juli 2010, nach vielen Upgrades im Anwendungsbereich wie Einführung der Mobile-App, der Chatfunktion oder «gefällt mir» Button sowie Erweiterung der Registrierungsmöglichkeit ab 13 Jahren, stieg die Anzahl Nutzer weltweit auf 500 Mio. Im April 2012 gab das Unternehmen die Übernahme vom Fotodienst Instagram bekannt, einen Monat später folgte der Börsengang an der Technologiebörse Nasdaq. Danach folgten weitere namhafte Übernahmen, wie diejenige von Whatsapp. Gleichzeitig wurde die Produktpalette laufend ausgeweitet, wie beispielsweise im Bereich Virtual Reality. Aktuell hat Facebook rund 3 Mrd. Nutzer. Seit Oktober 2021 tritt die Facebook-Gruppe unter den neuen Namen “Meta“ auf. (Meta Platforms Inc., 2021)

1.2 Funktionsweise und Nutzenversprechen

Mark Zuckerberg (2019) erläuterte das Geschäftsmodell von Facebook in einem Gastbeitrag in der Wochenzeitung „die Zeit“. Facebook bietet Menschen die Möglichkeit, sich digital zu verbinden, Inhalte zu teilen und dadurch in Kontakt zu bleiben. Die Nutzung von Facebook ist kostenfrei. Um die Dienste zu finanzieren, schaltet Facebook Werbung. Den Werbekunden bietet Facebook die Möglichkeit, deren potentielle Kundengruppen sehr gezielt anzusprechen. Dank den Informationen über die Interessen von Nutzern, kann Facebook diese nach ihren Vorlieben und Einstellungen kategorisieren. Das Nutzenversprechen von Facebook an seine Firmenkunden ist, durch effiziente Werbung höhere Umsätze zu erzielen.

1.3 Veröffentlichung vertraulicher Dokumente von Facebook

Ein Fundus interner Facebook-Dokumente enthüllt, dass der Konzern heimlich untersucht hat, welche realen Schäden durch die eigenen Plattformen ausgelöst oder verschlimmert wurden. Vulnerable Nutzergruppen auf der ganzen Welt werden billiger gefährlicher Inhalte ausgesetzt. Das Unternehmen prüft mögliche Änderungen der Richtlinien eingehend auf ihre Auswirkungen, das Engagement der Nutzer und andere Faktoren, die für den Unternehmensgewinn entscheidend sind. Inmitten dieses Drängens um die Aufmerksamkeit der Nutzer hat Facebook Initiativen zur Reduzierung von Fehlinformationen und Polarisierung der Gesellschaft aufgegeben oder verzögert (Lima, 2021).

1.4 Problematik und Fragestellung

Die Zahlungsbereitschaft von Werbekunden für die Services von Facebook steigt je mehr Nutzer die Werbung sehen und je zielgerichteter die Werbebotschaft bei der Zielgruppe platziert werden kann. Aus Sicht von Facebook besteht daher ein wirtschaftliches Interesse, dass möglichst viele Menschen die Plattform aktiv nutzen. Eines der dafür eingesetzten Mittel, ist der Newsfeed Algorithmus. Dieser hat zur Folge, dass aufsehenerregende Inhalte stets zuoberst platziert werden. Dabei priorisiert Facebook Inhalte, die bei den Nutzern Emotionen wie Wut, Traurigkeit, Leid oder Empörung erzeugen. Dies sind oftmals Beiträge die in die Irre führen oder desinformieren (Klang, 2021). Diese Übertreibungen und Falschinformationen werden häufiger geteilt und korrelieren somit positiv mit dem Engagement der Nutzer. Im politischen Kontext kann die Verbreitung von Desinformation zu zunehmender Polarisierung der Gesellschaft führen. Ein aktuelles Beispiel dafür stellt der Sturm auf das US-Kapitol in Washington am 6. Januar 2021 dar. Auf Facebook wurden Followern von Donald Trump Gruppen empfohlen, in denen sich gewaltbereite Demonstranten organisierten (Klang, 2021).

Fragestellung: Braucht es eine stärkere Regulierung sozialer Netzwerke?

1.5 Methodik und Aufbau

Diese Arbeit zeigt in Kapitel 2 einen Überblick zur aktuellen Diskussion und den Bestrebungen zur Regulierung von sozialen Medien. In Kapitel 3 wird die Reichweite der unternehmerischen Verantwortung von Facebook beleuchtet. Der Fokus dabei liegt auf der sozialen Dimension der ethischen Verantwortung. Allerdings sollen auch ökonomische Aspekte nicht komplett ausgeblendet werden. In Kapitel 4 werden die Argumente für und gegen eine stärkere Regulierung anhand der vier Ethiktraditionen untersucht. Kapitel 5 beinhaltet die Schlussfolgerungen sowie eine unter ethischen Gesichtspunkten erarbeiteten Empfehlung für die Gesetzesgeber.

2 Aktuelle regulatorische Rahmenbedingungen

2.1 Ausgangslage

Als universell anerkanntes Grund- und Menschenrecht gilt die unbehinderte Freiheit zur Äusserung der eigenen Meinung (Vereinte Nationen, 2014). Das UNO Menschenrechtsabkommen definiert dieses Recht unabhängig davon, ob die Inhalte über Wort, Schrift oder Druck verbreitet werden (2014). Der Bedarf einer differenzierten und adressatengerechten Richtlinie im spezifischen Zusammenhang mit sozialen Netzwerken, akzentuiert sich in einer sich häufenden Missachtung des Art. 19 Abs. 3, sowie Art. 20 Abs. 1 ff. des UNO Menschenrechtsabkommens (2018, S. 2). Diese Problematik wird von der deutschen Bundeskanzlerin, Angela Merkel, in einer öffentlichen Ansprache folgendermassen adressiert: „Deshalb müssen wir lernen, auch mit den sogenannten Fake News als Teil einer hybriden Kriegsführung umzugehen.“ (2019).

2.2 Massnahmen

Die Vereinten Nationen haben im Dezember 2018 sowohl eine Open-ended Working Group (OEWG) mit souveränitätsorientiertem Schwerpunkt, als auch eine Group of Governmental Experts (GGE) mit einem gemeinschaftsorientierten Fokus damit betraut, die geltenden Regeln, Normen und Prinzipien spezifisch für Soziale Medien weiter zu entwickeln (United Nations, 2018). Dabei hat sich die GGE bereits im Rahmen einer Publikation zur Anwendbarkeit des Völkerrechts auf das Internet als wirkungsvoll im Regelbildungsprozess erwiesen (United Nations, 2015).

Im Zuge dessen priorisiert die Europäische Union (EU) die Instrumente der Normdurchsetzung, einschliesslich der Zuweisung von Verantwortlichkeit an grossen Internetplattformen (Kettemann, 2019, S. 4). Mit dem EU Code of Practice on Disinformation, hat eine europäische Kommission unter Beizug eines Expertengremiums im Jahr 2018 einen gemeinsamen Ansatz für den Umgang mit Falschinformationen festgelegt. Die Bemühungen stehen im Zusammenhang mit der Sicherung einer der Grundvoraussetzungen für eine intakte demokratische Gesellschaft. In Bezug auf die Wichtigkeit von gut informierten Bürgerinnen und Bürger und deren Möglichkeit politischen Einfluss zu nehmen (Europäische Kommission, 2018). Als Resultat der daraus folgenden regelmässigen Reports, wurden im Zuge der COVID-Pandemie die Massnahmen gegen das Verbreiten von Falschinformationen von Google Search, LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter und Tiktok publiziert und gewürdigt (Europäische Kommission, 2021). Dazu gehört beispielsweise die Löschung von rund 360'000 allein im Monat November geteilter Beiträge auf Facebook, die aufgrund der enthaltenen Falschinformationen unmittelbare, negative gesundheitliche Folgen haben können (Facebook, 2020).

Die Aktuellsten Bemühungen der Gesetzgeber auf Ebene des europäischen Wirtschaftsraumes betreffen die Vereinheitlichung der geltenden Normen und Gesetze und eine klare Verteilung der Verantwortung abhängig von der Rolle und Reichweite der einzelnen Marktteilnehmer (Europäische Kommission, 2020). Dieser Vorstoss wird aktuell von der Europäischen Kommission im Rahmen des ordentlichen, gesetzgebenden Prozesses beurteilt und im Anschluss gesetzlich verankert oder aber zur Überarbeitung zurückgewiesen (Europäische Kommission 1, 2021).

2.3 Herausforderungen in der Umsetzbarkeit – illustratives Fallbeispiel

Zur Verhinderung von Verbreitung terroristischer Inhalte hat sich die Europäische Kommission in einem Verordnungsentwurf 2018 gegensätzlich zum bislang primär kooperativen Ansatz ausgedrückt. Dies bezieht sich auf die Androhung von Sanktionen, sollten Hosting-Anbieter in der EU nicht innerhalb einer Stunde nach erhaltener behördlicher Entfernungsanordnung, terroristische Inhalte und Beiträge gelöscht oder den Zugang dazu gesperrt haben (Europäische Kommission 1, 2018). Die Kritik an diesem Entwurf adressiert primär Unklarheiten bei der Definition von terroristischen Inhalten sowie der kurzen Reaktionszeit, die für eine interne Überprüfung der Anordnung notwendig wäre (Kettemann, 2019, S. 5). Die Wirkung einer solchen Verordnung steht darüber hinaus im Konflikt mit dem, gemäss E-Commerce Richtlinie definierten, Überwachungsverbot (Europäisches Parlament, 2000).

3 Dimensionen der Unternehmensverantwortung von Facebook

3.1 Struktur der Unternehmensverantwortung

Um das Verantwortungsprofil von Facebook für die Verbreitung von Falschinformationen sichtbar zu machen, wird in folgenden Unterkapiteln das Verhalten des Unternehmens gegliedert nach drei Dimensionen der Unternehmensverantwortung in Anlehnung an das Social-Corporate-Responsibility-Modell (SCR) von Schütz (2017, S. 62) untersucht:

Ein Manager oder Unternehmen handelt nachhaltig verantwortlich, wenn er bzw. es in der Lage ist, für die Konsequenzen seines Handelns vor akzeptablen Instanzen Rede und Antwort zu stehen.¹:

¹ Teilaspekte sowie die vierte Dimension (zeitlichen Voraussicht mit Fokus auf langfristige Verträglichkeit) werden hier vereinfachend weggelassen respektive in der Betrachtung der übrigen Dimensionen integriert.

1. *Vor seinen Shareholdern für Profitabilität (Fokus Selbsterhalt)*
2. *Vor seinen Stakeholdern für „gutes Auskommen mit Ihnen“ (Fokus Miterhalt)*
3. *Vor der Natur, Sein als Ganzem für „sinnvolles Handeln“ (Fokus Gesamterhalt)*

3.2 Verantwortung für Profitabilität – Fokus auf Selbsterhalt

Bei der ökonomischen Dimension steht das profitable Wirtschaften im Vordergrund. Das Unternehmen ist dafür verantwortlich, ausreichende Einnahmen zu erzielen und die Leistungen effizient zu erbringen (ebd. S. 56)². Um den Mehrwert des Unternehmens und dessen Shareholder zu steigern, können Massnahmen zur Intensivierung der Nutzerinteraktion ein probates Mittel darstellen. Durch die erhöhte Reichweite steigt der Nutzen für Werbekunden. Dadurch steigt die Bereitschaft, mehr für die Leistungen von Facebook zu zahlen. Mit dem grösseren Umsatz steigt auch der Gewinn und das Eigeninteresse wird somit erfüllt. Die Vergangenheit zeigt allerdings, dass die Verbreitung von Falschinformationen und Hassbotschaften eine Gefahr für den Erfolg darstellen kann. Werbekunden möchten nicht mit derartigen Inhalten in Verbindung gebracht werden. Im Jahr 2020 kam es zu dem Boykott „StopHateforProfit“ von 250 Werbekunden. Als Reaktion darauf fiel der Aktienkurs von Facebook im Juni 2020 um 6% (Hurtz, 2020). Derartige Rückschläge im Börsenwert gab es immer wieder, allerdings ist der langfristige Kurstrend über die letzte Dekade positiv und der Aktienwert beträgt heute ca. das Zehnfache von demjenigen beim Börsengang (FT powered by Refinitiv, 2021). Vor diesem Hintergrund kann also behauptet werden, dass das Unternehmen seine Verantwortung gegenüber den Shareholdern bisher erfüllt hat.

3.3 Verantwortung für gutes Auskommen – Fokus auf Miterhalt

Bei der sozialen Verantwortung geht es darum, ein faires Tauschverhältnis unter Mitmenschen zu finden. Ziel ist das gute Auskommen mit allen wichtigen Stakeholdern. Der Win-Win-Ansatz berücksichtigt die wechselseitigen Interessen und strebt nach dem gemeinsamen Nutzen (Schüz, 2017, S. 59).

Für die Milliarden von Nutzern ist anzunehmen, dass das Tauschverhältnis für sie stimmt, da sie ansonsten die Plattform nicht mehr aktiv nutzen würden. Allerdings zeigen sich auch Friktionen in dieser Beziehung. Wie die Studie „the social habit“ von Edison Research (2019) zeigt, hat Facebook 2019 gegenüber 2017 15 Millionen weniger Nutzer registriert und die Aktivität ist bei

² Das Gebot der Effizienz lässt sich aus dem ökonomischen Sparsamkeitsprinzip ableiten, dass den grössten Nutzen bei geringstem Mitteleinsatz fordert.

einem Drittel der Nutzer zurückgegangen. Bei den über 35 Jährigen wird als Grund angeführt, dass sie genug hätten von politischen Posts und zu viel Negativität herrscht.

3.4 Verantwortung für sinnvolles Handeln – Fokus auf Gesamterhalt

Bei der Verantwortung für sinnvolles Handeln geht es darum, die unternehmerische Tätigkeit in den Kontext eines grösseren Ganzen in Bezug auf Natur und Kultur einzufügen (ebd. P.56). Das Mission Statement von Facebook lautet: „Menschen die Möglichkeit geben, Gemeinschaften aufzubauen, und die Welt näher zusammenzubringen“ (2021). Die Eigendarstellung zeugt also von der Motivation, dem Leben als Ganzes zu dienen und somit einen Betrag zu dessen Gesamterhalt zu leisten. Die aktuellen Enthüllungen zeigen, dass diese Wortbekenntnisse im täglichen Geschäft untergeordnete Bedeutung haben und die Sicherung des Gewinns im Vordergrund steht (Pelley, 2021). Auf der postkonventionellen Ebene des Gesamterhalts zeigt sich am deutlichsten, dass Facebook seiner Verantwortung für das Gemeinwohl nur unzureichend nachkommt.

4 Argumente für und gegen die Regulierung von Facebook

In folgenden Unterkapitel werden die Handlungen von Facebook anhand der 4 Perspektiven des Ethik-Frameworks (Virginia, 2017) untersucht. Dadurch soll eine moralische Begründung für oder gegen eine stärkere Regulierung von sozialen Netzwerken erarbeitet werden.

4.1 Verhaltensnormen

Wie aus dem Artikel von Christiano Lima (2021) herausgeht, versagen die deontologischen Prinzipien bei einem Teil der Nutzer, welche auf den sozialen Plattformen wie Facebook Unwahrheiten, Falschinformationen, Gewalt oder Hassreden verbreiten. Es ist zu beobachten, dass der Faktor der Anonymität im Internet solches Verhalten verstärken kann. Mit dem Verbreiten von Hass- und Gewalt über das Netz, werden ethische Werte und gesellschaftliche Regeln überschritten. Um dies verhindern oder eindämmen zu können, müssten Unternehmen gezielte Massnahmen ergreifen. Das hierzu kein ausreichender intrinsischen Anreiz besteht, beleuchtet der Blickwinkel auf den Charakter von Facebook.

4.2 Tugendethik

Facebook schreibt auf ihrer Website u.a. „Unser Ziel ist es, Facebook zu einem sicheren Ort zu machen“ und „Wir sind der Ansicht, dass alle Menschen gleich an Würde und Rechten sind“(2021). Allerdings geht daraus nicht hervor, welche konkreten Schritte das Unternehmen verfolgt, um die Tendenzen zu unterbinden die zur Spaltung der Gesellschaft führen (Transparency Center, 2021).

Das Beispiel des amerikanischen Wahlkampfes zeigt, dass Facebook seinen eigenen Versprechen nicht nachkommt. „Alle Massnahmen, für die Überwachung von Inhalten zu Gewalt, Fehlinformationen oder Hassreden wurden wieder rückgängig gemacht.“, so die Whistleblowerin Haugen (Lima, 2021). Das Teilen und Verbreiten solcher Inhalte ist nicht nur ein politisch befristetes Problem, sondern es handelt sich dabei auch um ein gesellschaftliches Problem, welches dauerhafte Bemühungen erfordert (Lima, 2021).

4.3 Konsequenzialismus

Facebook selbst sieht sich als ein Dienstleister mit mehr als zwei Milliarden Nutzern, denen sie die Möglichkeit bieten, sich über Länder- und Kulturgrenzen hinweg und in Dutzenden von Sprachen frei auszudrücken zu können. (Transparency Center, 2021).

Doch mittlerweile hat sich das Unternehmen vom Beziehungsnetzwerk zu einer deutlich profitableren Sales Plattform gewandelt. Der ursprüngliche Netzwerkgedanke und das Austauschen unter sogenannten «Freunden» ist in den Hintergrund geraten ist. Durch Werbeeinnahmen werden die Bedürfnisse der Aktionäre befriedigt. Die individualisierte Werbung kann dem Nutzer durchaus einen Mehrwert bringen. Allerdings schürt die Sammlung von persönlichen Daten die Angst bei Nutzern vor Überwachung.

4.4 Beziehungen

Die ursprüngliche Idee, Menschen und Familien zusammen zu bringen, zu vernetzen und der Austausch zu erleichtern steht im Widerspruch zu den Auswirkungen, welche falsche Nachrichten verursachen. Es kommt vermehrt zur schwierigen Diskussionen in Familien und unter Freunde, welche das Gegenteil bewirken.

Zudem wird das allgemeine Misstrauen gegenüber Nachrichten gefördert, da sich die Nutzer stets mit potenziellen Desinformationen konfrontiert sehen oder dies zumindest in Betracht ziehen müssen.

5 Schlussfolgerungen

5.1 Hauptkenntnisse

Die Schwierigkeit zur Durchsetzung regulatorischer Massnahmen besteht darin, dass bezüglich Desinformation keine einheitliche Definition existiert. Es handelt sich oftmals lediglich um unterschiedliche Ausgestaltungen und Interpretationen von Neuigkeiten. In einer offenen Kultur sollten alle Meinungen akzeptiert und diskutiert werden können. Wenn nun ein Unternehmen bestimmt, ob Sie gewissen Meinungen zulässt oder eliminiert werden, scheint dies problematisch

zu sein. Insbesondere wenn das Vorgehen und die Prozesse nicht transparent sind und die Entscheidungen bei einigen wenigen Plattformen liegen. Dies führt zu einem Regulierungsdilemma. Facebook schafft es nicht, seiner Unternehmensverantwortung auf allen Ebenen gerecht zu werden. Das Unternehmen ist aus ökonomischer Sicht betrachtet erfolgreich, hat aber negative Konsequenzen für die Gesellschaft zu verantworten. Anstatt Menschen näher zusammenzubringen, trägt der Algorithmus zur Spaltung bei. Die Sinnhaftigkeit der unternehmerischen Tätigkeit ist aus unserer Sicht kritisch zu beurteilen.

Rückblickend bestünde durchaus genügend Anlass, der für eine Verschärfung der regulatorischen Massnahmen sprechen würde. Die Ereignisse rund um den Wahlkampf in den USA und die Covid-19 Pandemie veranschaulichen die Brisanz der Thematik. Wir haben festgestellt, dass es zurzeit diverse Anstrengungen gibt dieser Problematik zu entsprechen. Ein einheitlicher Standard wie mit der Thematik umgegangen werden fehlt und eine verbindliche Regulierung ist gesetzlich noch nicht verankert. Mittels dem Gesetzesvorstoss auf Ebene des Europäischen Wirtschaftsraumes zu digitalen Diensten besteht jedoch erstmals eine umfassende Diskussionsbasis.

5.2 Handlungsempfehlung

Wir empfehlen, die Regulierung für soziale Netzwerk zu verstärken, um der Spaltung der Gesellschaft entgegen zu wirken und die politische Spannungen zu reduzieren. Wir gewichten die Interessen der Allgemeinheit höher als diejenigen der Shareholder. Der soziale Zusammenhalt ist aus ethischen Gesichtspunkten höher zu gewichten als die wirtschaftliche Freiheit oder der Profit einzelner Aktionäre. Wir fordern mehr Kontrollmöglichkeiten für die Nutzer, mehr Transparenz und mehr Einflussnahme der Regierung. Konkret sollen Plattformen wie Facebook ihre Algorithmen regelmässig gegenüber einem Regulator oder einer Konsumentenschutzorganisation zur Prüfung offen zu legen. Die Ergebnisse werden in zusammengefasster Form veröffentlicht. Auf diese Weise können die Immaterialgüterrechte am Quellcode angemessen geschützt werden.

5.3 Ausblick

Vor 20 Jahren konnte sich niemand vorstellen, dass ein soziales Netzwerk die Verbreitung und das Ausmass von Facebook erreichen könnte. Die Namensänderung der Muttergesellschaft von Facebook in Meta deutet an, wohin die Entwicklung in Zukunft gehen könnte. Wer weiss, ob wir uns in Zukunft als digitale Avatare in einer globalen virtuellen Realität begegnen. Das sogenannte Metaverse birgt neues Potential für negative Externalitäten. Die Herausforderungen die Regulation besteht darin, mit der Produkteinnovation Schritt zu halten und nicht bereits veraltet zu sein, wenn sie in Kraft tritt.

6 Literaturverzeichnis

- Edison Research. (30. Mai 2019). *www.edisonresearch.com*. Abgerufen am Dezember 2021 von <https://www.edisonresearch.com/the-social-habit-2019/>
- Europäische Kommission 1. (2018). Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates, 2018/0331 (COD). Brüssel: Europäische Kommission.
- Europäische Kommission 1. (2021). Gesetz über digitale Dienste: mehr Sicherheit und Verantwortung im Online Umfeld. (E. Kommission, Hrsg.) Brüssel. Von https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/digital-services-act-ensuring-safe-and-accountable-online-environment_en abgerufen
- Europäische Kommission. (2018). *Press Corner*. Von https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_4945 abgerufen
- Europäische Kommission. (2020). Gesetz über digitale Dienste, Digital Services Act & Digital Markets Act, 2020/0361 (COD). Europäische Kommission.
- Europäische Kommission. (2021). Fighting COVID-19 disinformation Monitoring Programme, Fifth set of reports. Europäische Kommission.
- Europäisches Parlament. (2000). Richtlinie über bestimmte rechtliche Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaften, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt. *Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte*. Brüssel: Amtsblatt für Europäische Gemeinschaften.
- Facebook. (2020). Facebook response to the European Commission Communication on Covid-19 Disinformation. Facebook.
- FT powered by Refinitiv. (03. Dezember 2021). *www.markets.ft.com*. Von <https://markets.ft.com/data/equities/tearsheet/charts?s=FB:NSQ> abgerufen
- Hurtz, S. (30. Juni 2020). Werbeboykott - Facebook steht unter Druck wie selten zuvor. *Süddeutsche Zeitung*.
- Kettemann, M. C. (2019). *Internationale Regeln für soziale Medien: Menschenrechte wahren und Desinformationen bekämpfen*. Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft.
- Klang, C. (2021). Inside Facebook. (ZDF, Interviewer)

- Lima, C. (26. Oktober 2021). A whistleblower's power: Key takeaways from the Facebook Papers. *The Washington Post*.
- Merkel, A. (2019). Rede von Bundeskanzlerin Merkel bei der Eröffnungsfeier der neuen Zentrale des Bundesnachrichtendienstes. Berlin: Die Bundeskanzlerin.
- Meta Platforms Inc. (2021). *www.facebook.com*. Abgerufen am 28. 11 2021 von <https://about.facebook.com/de/company-info/>
- Pelley, S. (4. Oktober 2021). (CBS NEWS) Abgerufen am Dezember 2021 von [www.cbsnews.com: https://www.cbsnews.com/news/facebook-whistleblower-frances-haugen-misinformation-public-60-minutes-2021-10-03/](https://www.cbsnews.com/news/facebook-whistleblower-frances-haugen-misinformation-public-60-minutes-2021-10-03/)
- Pugnetti, D. C. (HS 2021). MSc Corporate Governance, Ethics and Leadership. Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.
- Schüz, M. (2017). *Angewandte Unternehmensethik - Grundlagen für Studium und Praxis* (1. Auflage Ausg.). Hallbergmoos: Pearson Deutschland GmbH.
- Transparency Center, F. (2021). *Facebook Community Standards*. Von <https://transparency.fb.com/de-de/policies/community-standards/?from=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcommunitystandards%2F> abgerufen
- United Nations. (2015). Group of Governmental Experts on Developments in the Field of Information and Telecommunications in the Context of International Security. United Nations.
- United Nations. (2018). Resolution adopted by the General Assembly, (A/RES/73/27). United Nations.
- Vereinte Nationen. (2014). *UNO Menschenrechtsabkommen*. UNO.
- Virginia, U. o. (2017). *Moral Theory, Frameworks, and the Language of Ethics and Business*. Darden Publishing.
- Zuckerberg, M. (25. Januar 2019). *zeit.de*. Abgerufen am Dezember 2021 von [zeit.de: https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2019-01/soziales-netzwerk-facebook-mark-zuckerberg-datenschutz-werbung-geschaeftsmodell-transparenz](https://www.zeit.de/digital/datenschutz/2019-01/soziales-netzwerk-facebook-mark-zuckerberg-datenschutz-werbung-geschaeftsmodell-transparenz)